

Artigo Científico
Scientific Article

**A FUNÇÃO PATERNA NARCÍSICA E O TRANSTORNO BIPOLAR TIPO II:
UMA LEITURA TEÓRICO-CLÍNICA**

*THE NARCISSISTIC PATERNAL FUNCTION AND BIPOLAR DISORDER TYPE II:
A THEORETICAL-CLINICAL READING*

Autora:

Cissa do Espírito Santo Rezende Corrêa Cardoso

(21)99482-1166 / cissa@cissacardoso.com / cissacardoso@gmail.com

<https://lattes.cnpq.br/3039554803088824>

<https://orcid.org/0000-0001-7485-260X>

RESUMO

O Transtorno Bipolar Tipo II (TB II) é tradicionalmente compreendido a partir de uma etiologia multifatorial, com ênfase em vulnerabilidades genéticas e neurobiológicas. No entanto, abordagens exclusivamente biomédicas tendem a limitar a compreensão da complexidade subjetiva envolvida na experiência do transtorno. Este artigo tem como objetivo desenvolver uma leitura teórico-clínica do TB II a partir da falha da função paterna atravessada por traços narcísicos, compreendendo a oscilação afetiva como tentativa de autorregulação psíquica diante do risco de apagamento subjetivo. Trata-se de um ensaio teórico-clínico fundamentado na articulação entre a psiquiatria contemporânea e diferentes tradições psicanalíticas, incluindo Freud, Winnicott, Kohut, Lacan, Green, Bion, Bollas, Klein e autores da psicopatologia do desenvolvimento. Argumenta-se que, em determinadas configurações clínicas, a depressão pode ser compreendida como colapso defensivo — marcado pela falência da continência, da simbolização e da expressão do self verdadeiro — enquanto a hipomania opera como movimento defensivo de restauração narcísica e tentativa provisória de coesão subjetiva. Sustenta-se, assim, que o TB II não pode ser reduzido à lógica da desregulação neuroquímica, mas também carrega as marcas de uma ausência estrutural, vivida mesmo na presença física do pai, quando sua função simbólica falha em reconhecer e inscrever o sujeito no campo do desejo. Conclui-se que essa leitura amplia a compreensão clínica do TB II e aponta para a necessidade de um cuidado em saúde mental que articule tratamento medicamentoso e escuta clínica sensível à história subjetiva.

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno Bipolar Tipo II; Função paterna; Narcisismo; Oscilação afetiva; Psicanálise.

ABSTRACT

Bipolar Disorder Type II (BD II) is traditionally understood as a multifactorial condition, with strong emphasis on genetic vulnerability and neurobiological dysregulation. However, exclusively biomedical approaches tend to limit the understanding of the subjective complexity involved in the experience of the disorder. This article aims to develop a theoretical-clinical reading of BD II based on the failure of the paternal function crossed by narcissistic traits, understanding affective oscillation as a psychic attempt at self-regulation in the face of the risk of subjective erasure. This is a theoretical-clinical essay grounded in the articulation between contemporary psychiatry and different psychoanalytic traditions, including Freud, Winnicott,

Kohut, Lacan, Green, Bion, Bollas, Klein, and authors from developmental psychopathology. It is argued that, in specific clinical configurations, depression can be understood as a defensive collapse—marked by the failure of containment, symbolization, and the expression of the true self—while hypomania operates as a defensive movement of narcissistic restoration and a provisional attempt at subjective cohesion. From this perspective, BD II cannot be reduced to the logic of neurochemical dysregulation, but also carries the marks of a structural absence, experienced even in the physical presence of the father, when his symbolic function fails to recognize and inscribe the subject within the field of desire. It is concluded that this approach broadens the clinical understanding of BD II and points to the need for mental health care that articulates pharmacological treatment with clinical listening sensitive to subjective history.

KEYWORDS: Bipolar Disorder Type II; Paternal Function; Narcissism; Affective Oscillation; Psychoanalysis.

1 Introdução

O Transtorno Bipolar Tipo II (TB II) é reconhecido pela psiquiatria contemporânea como uma condição de etiologia multifatorial, resultante da interação entre vulnerabilidades genéticas, alterações neurobiológicas e fatores ambientais ao longo do desenvolvimento (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; KENDLER; GARDNER, 2010). Embora a dimensão biológica do transtorno seja amplamente documentada, estudos indicam que fatores relacionais exercem papel decisivo na modulação da expressão clínica, influenciando o curso, a gravidade e a recorrência dos episódios (HOSANG et al., 2018).

Entre os fatores ambientais, as experiências relacionais precoces ocupam lugar central na organização da regulação emocional. Pesquisas em psicopatologia do desenvolvimento demonstram que adversidades na infância, especialmente aquelas relacionadas às figuras parentais, aumentam a vulnerabilidade a transtornos do humor na vida adulta (BELSKY; PLEUSS, 2009; FONAGY et al., 2002). Ainda assim, tais experiências são frequentemente tratadas de forma genérica, sem uma análise mais aprofundada das funções parentais específicas implicadas na constituição subjetiva.

Nesse contexto, a figura paterna permanece relativamente subexplorada na literatura sobre o TB II. Enquanto as relações maternas precoces ocupam posição privilegiada nos estudos sobre apego e regulação emocional, o pai tende a ser abordado a partir de sua presença ou ausência factual. Tal redução ignora a contribuição da psicanálise, que compreende o pai não apenas como figura empírica, mas como função simbólica estruturante (FREUD, 1923).

Em Freud, a função paterna está associada à introdução da lei, da interdição e da renúncia pulsional, possibilitando a constituição do superego e a organização do desejo. A falha dessa função não se restringe à ausência afetiva, mas compromete processos de simbolização e reconhecimento. Quando tal falha se articula a um funcionamento narcísico, o impacto sobre o desenvolvimento psíquico do filho tende a ser silencioso, porém estrutural.

A psicanálise do desenvolvimento aprofunda essa compreensão ao enfatizar o papel do ambiente e da validação subjetiva. Winnicott destaca que o desenvolvimento emocional saudável depende de um ambiente suficientemente bom, capaz de sustentar a continuidade do ser. Na ausência dessa sustentação, o sujeito tende a organizar-se a partir de um falso self adaptativo, funcional, porém desconectado de suas necessidades emocionais (WINNICOTT, 1965).

Kohut acrescenta que falhas empáticas precoces comprometem a coesão do self, levando o sujeito a buscar, ao longo da vida, formas compensatórias de autorregulação narcísica (KOHUT, 1977). Pais com funcionamento narcísico tendem a oferecer reconhecimento de modo condicionado ou instrumental, dificultando a constituição de um núcleo identitário estável.

A releitura estrutural proposta por Lacan desloca a compreensão do pai do registro empírico para o simbólico. Ao conceber o pai como função do Nome-do-Pai, Lacan enfatiza sua responsabilidade na inscrição do sujeito no campo da linguagem e do desejo. Quando essa função falha, não por ausência física, mas por indisponibilidade simbólica, o sujeito permanece em posição de inscrição precária, com dificuldades persistentes de consistência subjetiva (LACAN, 1957–1958).

Cabe ressaltar que as reflexões aqui desenvolvidas referem-se a configurações clínicas específicas, não pretendendo generalizar seus achados a todos os casos de Transtorno Bipolar Tipo II. Trata-se de um ensaio teórico-clínico que busca ampliar o campo interpretativo do transtorno, sem esgotar suas múltiplas determinações.

2 Narcisismo parental e a função paterna narcísica

O narcisismo parental deve ser compreendido como um modo de funcionamento relacional no qual o outro é investido prioritariamente em função da manutenção do equilíbrio narcísico do sujeito. No exercício da função paterna, esse funcionamento se expressa quando o pai se relaciona com o filho não como sujeito dotado de desejo próprio, mas como extensão de si ou elemento periférico de sua economia psíquica.

Embora certo grau de investimento narcísico seja constitutivo do vínculo parental, sua fixação impede o reconhecimento da alteridade da criança. Em termos freudianos, o narcisismo deixa de cumprir função estruturante e passa a operar como obstáculo à constituição do eu (FREUD, 1914).

Kohut descreve que pais com funcionamento narcísico apresentam falhas empáticas estruturais, oferecendo reconhecimento condicional e instável, o que compromete a coesão do self do filho (KOHUT, 1977). Kernberg complementa essa leitura ao definir o narcisismo patológico como organização marcada por falhas de integração do self e das representações objetais, com prejuízo significativo da empatia (KERNBERG, 1975).

Do ponto de vista intersubjetivo, Benjamin enfatiza que o reconhecimento mútuo é condição fundamental para a constituição do sujeito como agente psíquico. Na relação com o pai narcísico, o filho não é reconhecido, mas utilizado (BENJAMIN, 1995).

Green aprofunda essa dinâmica ao descrever os efeitos da ausência de investimento libidinal parental, que podem produzir estados de esvaziamento subjetivo e dificuldade de simbolização. O pai narcísico ocupa, nesses casos, uma posição de presença psíquica morta (GREEN, 1988).

Para Lacan, tal dinâmica corresponde à falha da função do Nome-do-Pai, impedindo a inscrição simbólica do sujeito no campo do Outro e fragilizando sua organização subjetiva (LACAN, 1957–1958).

3 A constituição subjetiva do filho e a organização psíquica da oscilação afetiva

O filho que cresce sob uma função paterna narcísica não ocupa um lugar simbólico estável no campo do desejo. Sua existência é marcada menos por rejeição explícita e mais pela ausência de validação subjetiva, interferindo diretamente na constituição identitária e na regulação emocional.

Winnicott descreve que, diante da indisponibilidade ambiental, o sujeito aprende a adaptar-se excessivamente, desenvolvendo um falso self funcional, porém dissociado do verdadeiro self (WINNICOTT, 1965). Kohut acrescenta que essa fragilidade do self favorece oscilações entre retraimento e expansão como tentativas de autorregulação narcísica (KOHUT, 1977).

Green descreve estados depressivos marcados não pela perda de objeto, mas pela ausência de representação e pela sensação de inexistência psíquica (GREEN, 1988). Benjamin observa que, na ausência de reconhecimento, o sujeito oscila entre submissão e afirmação intensa para sustentar um mínimo de existência subjetiva (BENJAMIN, 1995).

Do ponto de vista do desenvolvimento, Stern demonstra que a continuidade do self depende de experiências precoces de responsividade afetiva (STERN, 1985). Bowlby e Fonagy reforçam que a capacidade de autorregulação se constrói a partir do reconhecimento dos estados mentais da criança (BOWLBY, 1988; FONAGY et al., 2002).

Para Lacan, tais oscilações podem ser compreendidas como tentativas de inscrição simbólica diante da falha do Nome-do-Pai, alternando apagamento e expansão como formas de se fazer existir no campo do Outro (LACAN, 1953).

4 A clínica do Transtorno Bipolar Tipo II

As reflexões clínicas a seguir emergem da escuta de sujeitos adultos em sofrimento psíquico, articulada à tradição psicanalítica e à prática em saúde mental. Não se tratam de relatos de caso, mas de construções teóricas sustentadas pela recorrência de determinadas configurações subjetivas observadas na clínica contemporânea.

4.1 Depressão como colapso defensivo

No TB II, os episódios depressivos frequentemente se manifestam como experiências de vazio e paralisção psíquica. Winnicott compreende esses estados como colapso do falso self, quando a adaptação deixa de sustentar a continuidade do ser (WINNICOTT, 1965).

Bion descreve esses estados como falência da função continente, na qual o sujeito perde a capacidade de transformar experiências emocionais em elementos pensáveis (BION, 1962). Bollas acrescenta que a depressão pode representar o silenciamento do self verdadeiro como defesa extrema frente à intrusão e à desintegração (BOLLAS, 1987).

Green conceitua tais estados como depressão do vazio, marcada pela desobjetualização e pela ausência de investimento libidinal (GREEN, 1988).

4.2 Hipomania como restauração narcísica

Os estados hipomaniacos podem ser compreendidos como movimentos defensivos de restauração narcísica. Kohut descreve tais estados como tentativas de recompor a coesão do self diante de falhas empáticas precoces (KOHUT, 1977).

Kernberg e Melanie Klein compreendem a hipomania como defesa maníaca frente à depressão, à culpa e à dependência do objeto (KERNBERG, 1975; KLEIN, 1940).

Bion permite compreender a hipomania como hiperatividade psíquica que substitui a elaboração simbólica, enquanto Bollas a descreve como busca desesperada por vitalidade e reencontro com o self verdadeiro (BION, 1962; BOLLAS, 1987).

Lacan acrescenta que a hipomania pode operar como esforço de inscrição simbólica diante de uma inscrição precária no campo do Outro (LACAN, 1953). Stanghellini, por fim, descreve esses estados como reorganizações provisórias da experiência de si (STANGHELLINI, 2017).

5 Considerações freudianas: o destino do Complexo de Édipo

Se Freud descreve o Complexo de Édipo como operador da lei e da renúncia pulsional, Lacan o reformula como operação simbólica, deslocando o pai do registro empírico para a função do Nome-do-Pai.

Na presença de um pai narcísico, o filho não vivencia o Édipo como conflito estruturante, mas como falha de mediação simbólica. A lei não se inscreve plenamente e o superego tende a organizar-se de modo frágil ou excessivamente punitivo (FREUD, 1923; 1931).

Considerações finais

Este ensaio desenvolveu uma leitura teórico-clínica do Transtorno Bipolar Tipo II a partir da falha da função paterna atravessada por traços narcísicos, compreendendo a oscilação afetiva como tentativa de autorregulação diante do risco de apagamento subjetivo.

Nessa perspectiva, o Transtorno Bipolar Tipo II não pode ser reduzido à lógica da desregulação do lítio. Ele também carrega as marcas de uma ausência estrutural — aquela que se instala quando o pai está fisicamente presente, mas simbolicamente indisponível, incapaz de reconhecer e inscrever o sujeito no campo do desejo.

Reconhecer a função defensiva da depressão e da hipomania não elimina a necessidade do tratamento medicamentoso, mas amplia o cuidado clínico, restitui ao sujeito sua história e abre espaço para elaboração simbólica. Em muitos casos, oscilar foi o recurso possível para não desaparecer.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5)**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- BELSKY, J.; PLEUSS, M. Beyond diathesis stress: differential susceptibility to environmental influences. *Psychological Bulletin*, v. 135, n. 6, p. 885–908, 2009.
- BENJAMIN, J. **Like subjects, love objects**. New Haven: Yale University Press, 1995.
- BION, W. R. **Learning from experience**. London: Heinemann, 1962.
- BOLLAS, C. **The shadow of the object**. London: Free Association Books, 1987.
- BOWLBY, J. **A secure base**. New York: Basic Books, 1988.
- FONAGY, P. et al. **Affect regulation, mentalization, and the development of the self**. New York: Other Press, 2002.
- FREUD, S. Introdução ao narcisismo (1914). In: _____. **Obras completas**. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- FREUD, S. O ego e o id (1923). In: _____. **Obras completas**. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- FREUD, S. Sexualidade feminina (1931). In: _____. **Obras completas**. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- GREEN, A. **Narcisismo de vida, narcisismo de morte**. São Paulo: Escuta, 1988.
- HOSANG, G. M. et al. Childhood maltreatment and the risk of bipolar disorder. *British Journal of Psychiatry*, v. 213, n. 4, p. 645–653, 2018.
- KENDLER, K. S.; GARDNER, C. O. Genetic and environmental influences on major depression and bipolar disorder. *Psychological Medicine*, v. 40, n. 4, p. 593–602, 2010.

KERNBERG, O. **Borderline conditions and pathological narcissism**. New York: Jason Aronson, 1975.

KLEIN, M. Mourning and its relation to manic-depressive states. *International Journal of Psychoanalysis*, v. 21, p. 125–153, 1940.

KOHUT, H. **The restoration of the self**. New York: International Universities Press, 1977.

LACAN, J. Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise (1953). In: **Escritos**. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

LACAN, J. **O seminário, livro 5: as formações do inconsciente (1957–1958)**. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

STANGHELLINI, G. **Lost in dialogue**. Oxford: Oxford University Press, 2017.

STERN, D. N. **The interpersonal world of the infant**. New York: Basic Books, 1985.

WINNICOTT, D. W. **The maturational processes and the facilitating environment**. London: Hogarth Press, 1965.